

***Acontia candefacta* (HÜBNER, [1831]) (Lepidoptera: Noctuidae)
– nowy dla fauny Polski gatunek motyla**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5614009>

MAREK HOŁOWIŃSKI¹, KRZYSZTOF MAZUR²

¹ul. Polna 5, 22-235 Hańsk, Polska, e-mail: holowinski@milen.pl

²Umieszcz 114, 38-204 Tarnowiec, Polska, e-mail: krzysztof5589@o2.pl

ABSTRACT. *Acontia candefacta* (HÜBNER, [1831]) (Lepidoptera: Noctuidae) – new to the Polish fauna moth species.

An expansive alien species *Acontia candefacta* (HÜBNER, [1831]) was collected for the first time in Poland. It is a result of an advance of its distribution range northwards from south-eastern Europe. Its expansion is attributed to climate warming in the last decades.

KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, *Acontia candefacta*, Podkarpacie, South Poland.

WSTĘP

Sówkowate to jedna z najliczniejszych w gatunki rodzin motyli w Polsce. Wśród nich znane są gatunki będące regularnymi migrantami oraz takie, które w ostatnich dekadach wykazywały ekspansję zasięgów na terenie naszego kraju. Należą tu *Eucarta virgo* (TREITSCHKE, 1835), *Athetis lepione* (MÖSCHLER, 1860), *Apamea syriaca* OSTHELDER, 1933 czy *Noctua interjecta* HÜBNER, 1803 (NOWACKI & BUSZKO 2019). Do gatunków ekspansywnych obcego pochodzenia reprezentujących inne rodziny należą takie gatunki jak *Cameraria ohridella* (DESCHKA & DIMIC, 1986) pochodzący z Półwyspu Bałkańskiego oraz *Parectopa robinella* CLEMENS, 1863 i *Macrosaccus robinella* (CLEMENS, 1859) zawleczone z Ameryki Północnej reprezentujące rodzinę Gracillariidae (BUSZKO *et al.* 2000), czy pochodzący z Azji Wschodniej *Cydalima perspectalis* (WALKER, 1863) z rodziny Crambidae (BLAIK *et al.* 2007). Nie zawsze ekspansja jest wynikiem przypadkowego zawleczenia. Zdarza się, że gatunki, które sprowadzono jako wrogów naturalnych dla zwalczania szkodliwych roślin, rozprzestrzeniły się na nowych obszarach poza pierwotnie przewidziane miejsca zwalczania. Do takich gatunków należy sówka *Acontia candefacta*. Został on sprowadzony z Kanady i Stanów Zjednoczonych do Rosji w latach 60. XX wieku, w ramach eksperymentu jako naturalny czynnik ograniczenia rozprzestrzeniania się ambrozji bylicolistnej (*Ambrosia artemisiifolia*) (PASTORÁLIS *et al.* 2018). Roślina ta również pochodzi z Ameryki Północnej i jest uciążliwym chwastem upraw segetalnych zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie (STOJANOVIĆ *et al.* 2017). Eksperymentalną hodowlę prowadzono w okolicach Krasnodaru. Początkowo, przedsięwzięcie było pod kontrolą, ale na przełomie XX i XXI wieku zaobserwowano motyle w innych rejonach południowej Rosji i Ukrainy (KLIUCHKO *et al.* 2004). Od 2007 roku obserwuje się ekspansję na Bałkanach i podawany jest kolejno z Bułgarii (BESHKOV 2010), Rumunii (RÁKOSY & MIHAI 2011), Węgier (SZEŐKE 2012), Serbii (STOJANOVIĆ *et al.* 2017) i Słowacji (PASTORÁLIS *et al.* 2018). W 2021 roku pojawił się w Polsce, gdzie stwierdzono jego obecność w województwie podkarpackim.

Badany materiał:

– Umieszcz (UTM: EA30), 21 VIII 2021, 1 ♀, do światła, leg. K. Mazur.

Motyl złowiony na terenie wiejskim. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca odłowu znajdowały się zarośla, sady, pola i łąki.

Uwagi faunistyczne

Znając trendy ekspansji gatunku można było spodziewać się jego pojawienia się w Polsce. Przymuszają, głównym czynnikiem sprzyjającym ekspansji gatunku jest ocieplanie się klimatu (STOJANOVIĆ *et al.* 2017). Mając na uwadze szerokie rozprzestrzenienie ambrozji bylicolistnej w Polsce, można spodziewać się zwiększania zasięgu *Acontia candefacta* w kierunku północnym.

Ryc. 1. *Acontia candefacta* (HÜBNER, [1831]) ♀, Umieszcz (UTM: EA30), leg. K. Mazur.

Fig. 1. *Acontia candefacta* (HÜBNER, [1831]) ♀, Umieszcz (UTM: EA30), leg. K. Mazur.

PIŚMIENNICTWO

- BESHKOV S. 2010. Contribution to the Bulgarian Macrolepidoptera fauna (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae). *The Entomologist's Record and Journal of Variation* 122(4): 175–181.
- BŁAIK T., HEBDA G., MASŁOWSKI J. 2016. *Cydalima perspectalis* (WALKER, 1859), nowo zawleczony do Polski gatunek motyla (Lepidoptera: Crambidae). *Przyroda Sudetów* 19: 121–124.
- BUSZKO J., ŠEFROVÁ H., LAŠTŮVKA Z. 2000. Invasive species of Lithocolletinae in Europe and their spreading (Gracillariidae). *XII European Congress of Lepidopterology SEL, Programme and Abstracts, Białowieża (Poland)*: 1–91.
- KLIUCHKO Z.F., BUDASHKIN J.I., GERASIMOV R.P. 2004. New and little-known species of noctuids (Lepidoptera) of Ukraine's fauna. *Bulletin of Zoology* 38(1): 94.

- NOWACKI J., BUSZKO J. 2019. Atlas motyli Polski, Cz. IV. Sówki, Wydawnictwo IMAGE, 564 pp.
- PASTORÁLIS G., KOSORIN F., TOKÁR Z., RICHTER I., ŠUMPICH J., LIŠKA J., LAŠTŮVKA A., LAŠTŮVKA Z., ENDEL B. 2018. Šesnást' druhov motýľ'ov (Lepidoptera) nových pre faunu Slovenska. *Entomofauna Carpathica* 30(2): 1–24
- RAKOSY L., MIHAI C. 2011. *Grammodes bifasciata* (PETAGNA, 1787) și *Acontia (Emmelia) candefacta* (HÜBNER, [1831]) (Lepidoptera, Noctuidae), specii nou pătrunse în fauna României. *Buletinul de Informare Entomologică* 22: 11–13.
- STOJANOVIĆ D.V., VAJGAND D., RADOVIĆ D., ČURČIĆ N., ČURČIĆ S. 2017. Expansion of the range of the introduced moth *Acontia candefacta* in southeastern Europe. *Bulletin of Insectology* 70(1): 111–120.
- SZEŐKE K. 2012. Parlagfűfogyasztó bagolylepke: *Acontia (Trachidia) candefacta* (HÜBNER, [1831]). *Növényvédelem* 48(11): 519–521.

Accepted: 18 September 2021; published: 29 October 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>